

Роль новейших тектонических движений в формировании и дифференциации отдельных компонентов ландшафтов Малого Кавказа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931843>

Севи́ль Ю. Гулиева

Институт Географии имени академика Г.А.Алиева,
Министерства Наука и образования Азербайджанской Республики

E-mail: selinsevil@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2071-6538>

Резюме: В статье рассматривается роль неотектонических движений в формировании и дифференциации ландшафтов. Вначале автор представляет хронологический обзор научных исследований, выполненных в различные периоды, и анализирует основные научные подходы к данной проблеме. Далее впервые обобщаются результаты научных исследований, проведённых в Республике Азербайджан, посвящённых влиянию неотектонических (современных) движений на процессы формирования и дифференциации ландшафтов. В заключительной части особое внимание уделяется Малому Кавказу, в частности его юго-восточному склону, и подчёркивается его роль в формировании и дифференциации современных ландшафтных комплексов.

Ключевые слова: *Неотектонические движения; формирование ландшафтов; дифференциация ландшафтов; современные тектонические процессы*

The role of recent tectonic movements in the formation and differentiation of individual components of the Lesser Caucasus landscapes

Abstract: The article examines the role of neotectonic movements in the formation and differentiation of landscapes. Initially, the author presents a chronological overview of scientific studies conducted at different periods and analyzes various scholarly approaches to this issue. Subsequently, for the first time, the paper reviews scientific research carried out in the Republic of Azerbaijan concerning the influence of neotectonic (modern) movements on landscape formation and differentiation. Finally, special attention is given to the Lesser Caucasus, particularly its southeastern slope, emphasizing its role in the development and differentiation of contemporary landscape complexes.

Keywords: *Neotectonic movements; landscape formation; landscape differentiation; modern tectonics*

Влияние новейших тектонических движений на формирование и развитие современных ландшафтов поверхности Земли является одной из актуальных проблем ландшафтоведения. Существенное воздействие новейших тектонических движений на формирование и дифференциацию как отдельных ландшафтных компонентов (рельефа, почв, растительности и др.), так и всего природного комплекса признаётся многими исследователями – геоботаниками, почвоведом, зоологами, геолого-тектонистами (Б.Б. Сочава, 1950; С.Д. Муравейский, 1948; В.И. Анисимов, 1999; К.Н. Дьяконов, 2008; А.П. Гусев, 2015; З.В. Атаев, 2014; А.В. Бережной, 2018; В.П. Дедков, 2018 и др.).

Влияние новейших тектонических движений на формирование и дифференциацию современных ландшафтов начали учитывать как основополагающий фактор с 60–70-х годов XX века. Некоторые учёные обратили особое внимание на роль новейших тектонических движений в формировании и дифференциации растительных сообществ и пришли к заключению, что тектонические поднятия, отражённые во многих чертах современного рельефа и гидросети, проявились также и в ряде особенностей растительного покрова (А.Н. Лукичева, 1963). Некоторые авторы отмечают, что количество вертикальных поясов и их площади в различных районах в пределах одной и той же горизонтальной природной зоны (в пределах одной горной страны) зависят от амплитуды неотектонических движений. От внешних к внутренним хребтам горной системы и от наветренных к подветренным склонам на каждом из хребтов атмосферные осадки уменьшаются. Такая закономерность в распределении осадков определяет и различия в составе биокomплексов вертикальных поясов (В.С. Преображенский, 1988).

Роль новейших тектонических движений в формировании и дифференциации ландшафтов начинается вместе с поднятием горных систем, а вместе с их поднятием начинается и общая организация ландшафтов (Ф.Н. Мильков, 1986).

Равнинные и низкогорные ландшафты постепенно трансформируются в среднегорные, затем в высокогорные. По мнению Ф.Н. Милькова, генезис и развитие любого ландшафтного комплекса — от страны и зоны до района включительно — невозможно понять без учёта новейших тектонических движений. Новейшая тектоника как основной фактор трансформации подлежит тщательному изучению и выявлению закономерностей её проявления не только в пространстве, но и во времени, что позволяет прогнозировать тенденции развития ландшафтов в ближайшем будущем.

Исследуя влияние тектонических структур на формирование и дифференциацию ландшафтов, приходят к выводу, что их воздействие сложно и многообразно отражается на особенностях ландшафтов: в одних случаях оно проявляется непосредственно, в других — косвенно.

В.Р. Волобуев в своём фундаментальном труде «Система почв мира» (1973), придавая большое значение горообразовательным процессам в формировании почвенного покрова, указывает на преобладание в рельефе Кавказа скульптурного и аккумулятивного типов, обусловленных соответственно интенсивными дифференцированными тектоническими поднятиями гор и опусканиями межгорных и предгорных равнин – впадин.

В нашей республике впервые в 1973 году академиком Б.А. Будаговым была выдвинута идея исследования влияния новейших тектонических движений на формирование ландшафтов на примере горной и равнинной территории Азербайджана (Б.А. Будагов, 1973). В настоящее время горные и равнинные территории Азербайджана в неотектоническом отношении достаточно хорошо изучены рядом геологов-геоморфологов. Из многочисленных исследований новейшей тектоники территории Азербайджана в целом и Малого Кавказа в частности следует отметить работы В.Е. Хаина (1950), Е.Е. Милановского (1968), Г.А. Антонова (1972, 1993), Н.И. Щукина (1975), Б.А. Будагова (1979, 1985), А.А. Микаилова, Э.К. Ализаде (1998, 2004), Г. Халилова, Гулиева С.Ю., И.Я. Кучинской, и др.

Б.А. Будагов в своих трудах (1985), посвящённых влиянию новейших тектонических движений на формирование ландшафтов Юго-Восточного Кавказа, отметил роль резких дифференциальных тектонических движений в осложнении границ отдельных ландшафтных поясов и образовании аazonальных котловинных ландшафтов. По его мнению, активизация средне-позднечетвертичных и современных тектонических движений привела на Юго-Восточном Кавказе к оживлению гравитационно-тектонических и усилению ряда современных ландшафтообразующих процессов, обусловивших изменение отдельных элементов сформированных ландшафтов.

Проведённый анализ литературных данных показывает, что влияние новейших тектонических движений на формирование и развитие отдельных компонентов ландшафта (рельефа, климата, почв, растительности, животного мира) исследователями учитывалось и изучалось раньше, чем природно-территориальные комплексы в целом, что связано с относительной молодостью науки ландшафтоведения.

Изучение влияния новейших тектонических движений на формирование и дифференциацию ландшафтов как перспективное направление началось впервые в Азербайджане под руководством и при непосредственном участии акад. Б.А. Будагова (1975) на примере горной и равнинной территории.

Установлено, что интенсивные новейшие, а также современные тектонические движения в целом на Кавказе и, в том числе, на юго-восточном склоне Малого Кавказа сыграли большую роль в формировании, трансформации и развитии природных ландшафтных комплексов. Под воздействием новейших тектонических движений и вулканизма сформировались современная высотная поясность, секторность, экранирующая и затеняющая способность гор на юго-восточном склоне Малого Кавказа (Гулиева С.Ю., 2022).

Современный рельеф юго-восточного склона Малого Кавказа прошёл длительный путь своего развития в плиоцен-четвертичное время и обусловлен в основном интенсивным

проявлением дифференцированных блоково-складчатых новейших тектонических движений и вулканизма. С новейшими тектоническими движениями связаны морфоструктурные особенности современного рельефа и его поднятие на различные абсолютные и относительные высоты. Последующие экзодинамические процессы перерабатывали, усложняли первичный тектонический и вулкано-тектонический рельеф и накладывали на него различные морфоскульптуры. Экзогенные рельефообразующие процессы наиболее активно протекают в тектонически ослабленных зонах — вдоль разломов и разломных зон, к которым приурочены гравитационные формы (оползни, обвалы, осыпи), эрозионные (долины, овраги и др.) и другие морфоскульптуры.

По мнению многих исследователей (Шихалибейли, 1966; 1981; Азизбеков, Агабеков и др., 1972), в настоящее время на фоне неоднократных поднятий и опусканий в Малом Кавказе в герцинском и альпийском периодах, начиная с олигоцена, он вступает в континентальную фазу развития. На основании этого олигоценное время считается началом формирования рельефа Юго-Восточного Кавказа. Однако начавшиеся в конце миоценового времени и продолжавшиеся в нижнем и верхнем плиоцене складчатость и тектоническое поднятие внесли значительные изменения в геологическую структуру и рельеф Малого Кавказа. Междуречье Куры и Араза окончательно вступает в континентальную фазу развития.

На фоне складчато-глыбовых тектонических движений, охвативших с раннего плиоцена всю горную территорию Малого Кавказа в целом и его юго-восточный склон в частности, в северо-западной части Карабахского вулканического нагорья имели место вулканические извержения, лавы которых широко распространены в верховьях Тертер и Базарчай и которые значительно консервировали и сгладили до лавовой фации эрозионно-денудационный рельеф в пределах высокогорья и среднегорья.

В четвертичное время ритмично продолжались дифференцированные тектонические поднятия, а также вулканизм в пределах Карабахского вулканического нагорья.

Амплитуды максимальных новейших тектонических поднятий, приуроченных к высоким гипсометрическим высотам Муровдагского и Карабахского хребтов и Карабахского вулканического нагорья, достигающих 3000–3500 м, дифференцированно уменьшаются к предгорным наклонным равнинам до 500–600 м (Милановский, 1977; Антонов, 1993).

Рельеф Азербайджана как основа современного ландшафта в новейшем тектоническом этапе, охватывающем верхнемиоцен-четвертичное время, подвергался интенсивным разнонаправленным дифференцированным движениям. Вследствие этих движений территория Малого Кавказа, характеризующаяся блоковым строением, оказалась поднятой на современные высотные рубежи над интенсивно прогибавшейся базисной поверхностью межгорных и предгорных равнин (Ализаде, Гулиева, С.Ю., 2014). Максимальная величина поднятия водораздела Малого Кавказа за новейший тектонический этап над базисной Кура-Аразской низменностью, без учёта денудационного среза, составляет 3724 м, что обусловило формирование современных высотных секторов горных ландшафтов. На юго-восточном склоне Малого Кавказа по особенностям рельефа, климата и сформированного ландшафта нами выделены 4 ландшафтных сектора: Тоурачай-Каркарчайский, Горгундаг-Зиаратский, Зиарат-Дагтумасский и Дагтумас-Баситчайский, которые в зависимости от изменения высоты рельефа и климата характеризуются различными структурами высотной поясности ландшафтов.

Однако в связи с формированием внутригорных котловин и глубоковрезанных речных долин внутренняя структура каждого типа высотной поясности ландшафтов Малого Кавказа усложняется азональными ландшафтными комплексами, увеличивающими их разнообразие, что является следствием местной циркуляции атмосферы в зависимости от морфологического строения рельефа. Следовательно, ландшафты внутригорных котловин и речных долин, в силу их орографической изолированности и закрытости, независимо от высоты их расположения, резко отличаются от ландшафтов прилегающих горных склонов (Гулиева С.Ю., 2022).

Литература

1. Антонов Б.А. Будагов Б.А. , Ширинов Н.Ш. Новейшая тектоника Малого Кавказа. В. Сб. : Рельеф Азербайджана. Баку. Изд. «Элм» . 1993.с. 92-94.
2. Ализаде Э.К., Гулиева С.Ю. , Кучинская И.Я. Современные тенденции развития горных геосистем азербайджанской части Малого Кавказа. Устойчивое развитие горных территорий. Владикавказ. 2014, №2(20), с.45-52.
3. Будагов Б.А , Микаилов А.А. Развитие и формирование ландшафтов Юго- Восточного Кавказа в связи с новейшей тектоникой . Баку: «Элм». 1985. 176 с.
4. Волобуев В.Р. Система почв мира. Изд. «Элм». , Баку.1973.
5. Гулиева С.Ю. Современные естественные ландшафтные геоконплексы Азербайджана и их ландшафтно – экологическая оценка. Автореф. док. геог. наук. Баку. 1922. 75 с.
6. Лукичева А.Н. Растительность верховьев реки Муны и влияние на нее новейшей тектоники . Ботанич. Журнал. Т. 48., № 3, 1963.
7. Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа. В кн. : Общая характеристика и история развития рельефа Кавказа. Москва. Наука. 1977. С. 31 – 48.
8. Мильков Ф.Н. Геоэкология и экогеография : их содержание и перспективы развития. Известия РАН. Сер. географическая. Москва, 1977, № 3 , с. 31 -39.
9. Преображенский Т.Д. , Александрова Т.Д. , Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа . Москва. Наука, 1988. 192 с.